

Международная научно-практическая конференция «ECONOMY & BUSINESS»

С 1 по 5 сентября 2014 года в г. Елените (Болгария) прошла XIII научно-практическая конференция «Economy & Business», посвященная проблемам экономического развития и роста. Организатором выступает научный фонд «International Scientific Events» при поддержке Болгарской Академии наук, Фонда науки и образования Болгарии, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, а также других авторитетных научно-образовательных структур. В этом году конференция объединила исследователей из 15 стран, в том числе Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Индии, Кувейта, Литвы, Нигерии, Польши, России, Словакии, США, Турции, Чехии, Южной Кореи, Японии.

На конференции были представлены доклады исследователей по результатам научных работ по широкому спектру экономических вопросов, в том числе касающихся проблем научно-технологического и инновационного развития. Особого внимания заслуживают доклады ученых Расы Пусинайте (Rasa Pušinaite) из Вильнюсского Университета и Юлии Добревой (Julia G. Dobрева) из Университета финансов, бизнеса и предпринимательства Болгарии.

Раса Пусинайте в докладе на тему «*The development of sustainable innovations through cooperation with stakeholders*» презентовала результаты изучения так называемых устойчивых инноваций (sustainable innovations) в процессе взаимодействия заинтересованных сторон, различий между устойчивыми инновациями, эко-инновациями (eco-innovations) и социальными инновациями (social innovations). По мнению докладчика, устойчивые инновации, формируемые в ходе взаимодействия заинтересованных сторон, создают широкие возможности для развития новых предприятий и влияют на культуру потребления. По результатам анализа определяющих факторов формирования устойчивых инноваций автором была представлена теоретическая модель их развития. В своем исследовании Раса Пусинайте приходит к выводу, что развитие устойчивых инноваций невозможно, если нет всеобщего участия заинтересованных сторон в процессе принятия решений.

Доклад Юлии Добревой был посвящен инновациям и промышленному развитию в Болгарии и других странах центральной и восточной Европы. Докладчик представила результаты анализа основных факторов, воздействующих на переходные экономики в центральной и восточной Европе за последние 20 лет, которые привели к спаду промышленного производства. По мнению автора, проблемы, связанные с развитием промышленности могут быть преодолены за счет внедрения инноваций как основного элемента во всех инвестиционных проектах, как на макро- так и на микроэкономическом уровне. Юлия Добрева считает, что

это позволит увеличить ВВП и создать новые рабочие места в менее благоприятных экономических регионах.

Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере представлял А. В. Клыпин с докладом «*Economics of Science: determining its object and subject*». В докладе А. В. Клыпин отразил свое видение предмета и объекта экономики науки как научной дисциплины. Актуальность исследования этой области обуславливается особенностью российских социальных реформ настоящего времени. Правительством России ставятся задачи повышения эффективности научной деятельности. С этой целью образованы Российский научный фонд, Федеральное агентство научных организаций; произведено слияние РАН, РАСХН и РАМН. Однако, становится ясно, что только организационных и институциональных перестроек недостаточно. Необходимо переосмысление самих принципов работы ученых, развитие рыночных механизмов в этой отрасли, усиление связей науки с производством и конечным потребителем. Связанные с этим вопросы и ответы на них, по мнению автора, следует искать в такой области исследований как экономика науки.

Одним из принципов работы конференции «Economy & Business» является издание докладов участников в виде научных статей в одноименном Интернет-журнале открытого доступа. С подробным содержанием работ докладчиков конференции можно ознакомиться в журнале «Economy & Bussines» на сайте издательства International Scientific Publication.

Обзор подготовил Клыпин А. В.